

Брак.

В процессе возникновения или рождения слов, называемом словообразованием, происходит сложение слогов и смыслов в новые сочетания, отличные от всех прочих, но происходит это не произвольно, а путём отбора или селекции, т.е. исключения всех прочих неподходящих вариантов, подобно тому, как происходит отбор или селекция компонентов клетки на совместимость и функциональную слаженность. Подобные процессы встраивания новых элементов в предсуществующие структуры или системы, будь то нейроны или язык, аналогичны друг другу, и поэтому известные закономерности одних эволюционных процессов можно наблюдать в других аналогичных процессах.

Однако иногда словообразование порождает близнецов, различимых только контекстуально, т.е. в контексте употребления других слов, указывающих на их истинное значение {1}. К числу подобных слов относится слово брак. Брак может означать в одних случаях употребления брачные, т.е. супружеские узы, бракосочетание, в других случаях что-то совсем другое, а именно, изъян, изделие, не соответствующее техническим нормам, и поэтому негодное к употреблению. Производитель брака – бракодел, причина брака – недобросовестность, невнимательность, или дефекты орудия производства, в то время как частый результат брака в смысле бракосочетания и супружества – дети, которые тоже могут быть полноценными или неполноценными.

Но передачей генетического материала родителей их детям дело не ограничивается, поскольку вслед за эмбриогенезом и рождением следует

постнатальное развитие, частью которого является психогенез, так что родители-бракоделы имеют возможность превратить генетически полноценных детей в неполноценных неправильным воспитанием и отношением. Хотя генетические и воспитательные факторы в значительной мере определяют результат, но не всё зависит от родителей, на что указывают случаи обращения в христианство уже взрослых людей, отрекающихся своим духовным новорождением от прежнего образа жизни, заимствованного ими от их родителей и прародителей.

Слово брак возможно произошло от греческого βράκος, имевшее смысл длиннополого платья или длиннополой юбки (tube), носимых знатными и богатыми женщинами. Но какая же невеста не хочет выглядеть знатной и богатой, тем более при венчании? Эта традиция шитья свадебных нарядов сохранилась до сих пор, хотя в прочие дни женщины предпочитают носить более практичную одежду. Там более не было такой традиции в античные времена, когда вся одежда крепилась не на талии, а на плечах, причём не существовало больших различий между женскими и мужскими туниками, хитонами, накидками, и плащами. Персидская одежда вида шаровар называлась греками ἀναξυρίδες. Греческое βράκος слышится в слове браслет (bracelet), который по принципу юбки охватывает запястье руки.

Греческое βράκος переняли римляне, но у них brāsa или brāsaе означало уже мужскую одежду, носимую варварами, т.е. не греками и не римлянами. Брюки первоначально состояли лишь из двух штанин, которые удерживались на талии связками; лишь значительно позже появилось

промежуточное соединение их в единые штаны. Соединение двух брюк в одни брюки – это и есть бракосочетание, сложение пары в одно.

Происхождение слова брак в смысле изъяна менее очевидное. Возможно этот смысл происходит от ксенофобии по отношению к варварам, поскольку всякий чужак воспринимается как недочеловек, как существо с изъяном. Следы этого смысла присутствуют в словах *obumbraculum* помрачение, затемнение, но также неприятие, неприязнь, отвращение, и *umbraculum* предмет, создающий тень: темное место, беседка, дендрарий, тент, зонт. {2}

Как ошибочные действия (*Fehlleistungen*) происходят в состоянии временного помрачения, т.е. потери контроля над совершаемым, так и зачатие может быть следствием недоразумения (*misconception*). В первом случае результатом ошибки могут быть оговорки, опiski, ослышки, потеря, забывание и т.п. вплоть до вырожденных идей и техногенных катастроф, в другом случае женщины прерывают беременность, становятся матерями-одиночками, матерями-подростками, или избавляются от новорождённых, сдавая их в детдом или приёмным родителям. Оба ряда действий имеют более или менее серьёзные последствия, и оба ряда обнаруживают скрытые причины их совершения, т.е. бессознательные мотивы, как правило недоступные для понимания „виновников“.

Хотя поведение, известное как совокупление или спаривание, имеет место быть как бы сознательно с целью удовлетворения очевидных потребностей, в том числе получения удовольствия и наслаждения,

однако эта очевидность оказывается лишь видимостью, т.е. таким же наваждением, какое случается в случаях оговорок, описок, ослышек и т.п., вследствие потери контроля над собственным поведением. В таком произвольно–непроизвольном поведении проявляются желания, хотя одни желания доступны сознанию, а другие находятся за его пределами. Результат их совместного действия зависит от того, насколько одни желания согласуются с другими. Когда желания, находящиеся по разные стороны сознания, противоречат друг другу, результат может быть отнюдь не желательным, а плачевным.

Сон разума рождает чудовищ. Но что погружает разум в сон? Ответ на этот вопрос в большинстве случаев гласит: Похоть, преобладание сексуального над разумным. Необузданность похоти по причине неспособности психической саморегуляции приводит к девиации психической энергии в деструктивном направлении, следствием чего являются войны, а также перепроизводство и последовательное разрушение планетарной экосистемы.

Необходимо признать, что если бы люди всегда контролировали своё поведение, то человеческий род прекратился бы, но абсолютная бесконтрольность и вседозволенность чреваты тем же. Именно поэтому люди должны и обязаны в необходимой и достаточной степени контролировать своё поведение, что однако невозможно без понимания ими их сферы бессознательного.

Бессознательное имеет власть над людьми лишь по причине незнания, во-первых, незнания о его существовании, и во-вторых, незнания как

такового. Поэтому чем больше люди знают, тем больше им доступно понимание как явных, так и неявных мотивов их собственного поведения и поведения окружающих.

Разъяснение о бессознательном следует начать с описания жизненного цикла людей. В истории об Эдипе он разрешает загадку чудовища по имени Сфинкс о трёх жизненных стадиях человека: во младенчестве он ещё передвигается на четвереньках, будучи взрослым ходит на двух ногах, а в старости опирается на палку. Жизненные циклы живых существ различные, но если ограничиться рассмотрением жизненных циклов многоклеточных организмов, то они начинаются с одной клетки, как правило с оплодотворённой яйцеклетки, называемой зиготой, из которой в процессе эмбриогенеза развивается зародыш, который после рождения продолжает рост и развитие до тех пор, пока он не достигает зрелости, т.е. способности начать цикл воспроизведения заново. Всё, что совершается с момента оплодотворения, совершается исключительно для завершения репродуктивного цикла в той же точке, с которой он начинается. У человека рост и развитие после рождения и до репродуктивного созревания контролируется нейро-эндокринными органами головного мозга, называемыми гипоталамус и гипофиз, по одной оси взаимодействия связанными с развивающимися гонадами. В этой связи можно усмотреть естественную гармонию между рассудком и вожделением, и всякий дисбаланс проводит к её утрате.

Плод в чреве матери подобен яйцу птиц, однако в отличие от птиц люди вынашивают эмбрионы до того момента, который называется рождением, соответствующий моменту вылупления птенцов у птиц. После рождения

новорождённые выкармливаются до тех пор, когда они становятся способны самостоятельно питаться. За младенчеством следует детство, постепенно переходящее в отрочество и затем во взросление и полное созревание. У насекомых различают полный и неполный метаморфоз: первый случай соответствует превращению личинки в крылатое имаго, второй случай встречается например у саранчи. Если следовать этому типизированию, то морфогенез человека можно отнести ко второму случаю, т.е. к неполному превращению. Различие между полным и неполным превращением не только в морфологическом отличии фаз развития, важно также отметить, что поведенческие программы гусеницы и мотылька радикально отличаются друг от друга, в то время как поведение личинок саранчи во многом сходно с поведением взрослых особей. Эти примеры свидетельствуют о том, что геном является источником как морфологических, так и поведенческих программ. В то время как поведенческие программы у животных превалируют, т.е. их поведение почти всегда бессознательное или иначе говоря инстинктивное, люди обладают сознанием, посредством которого они потенциально способны сами определять собственное поведение, что конечно им не всегда удаётся, поскольку поведенческие программы являются основой поведения.

Разделение функций роженицы и кормилицы у муравьёв, пчёл, и некоторых ос демонстрирует членимость или модулярность генеративных поведенческих программ, что проявляется также у людей в патологических случаях отказа матери от новорождённого. Хотя бóльшая часть птиц как рождает, так и воспитывает потомство, однако из этого

правила имеются исключения: кукушки только производят яйца, а воспитание делегируют птицам других видов.

Акт зачатия одновременно является актом инициации поведенческих программ материнства, спящих до того момента. Именно поэтому девственность, т.е. отсутствие спаривания до замужества является фактором, благоприятствующим последующему выполнению материнских функций. Поскольку весь морфогенез и психогенез основан на принципе „всему своё время“, нарушение последовательности фаз развития приводит к разладу поведенческих программ, будь то интеллектуальное созревание или материнство. Интуитивной реализацией этого принципа являются обряды инициации у различных народов, той же цели служит традиция выкупа невесты или обязательность приданного при замужестве. Все эти ограничения сдерживают похоть и благоприятно регулируют психику людей. Отказ от подобных традиций вследствие революций и войн почти всегда имеет негативные последствия для общества в целом, приводит к избыточному росту населения, беспорядочности, голоду, массовым заболеваниям. Именно эти последствия сексуальной невожатанности являются причиной общей дегенерации населения в Европе. {3 – 4}

В нормальном случае мужчина потенциально в любое время может произвести акт семяизвержения, что в реальности ограничивается степенью его сексуального возбуждения в зависимости от объекта, вызывающего это возбуждение, наполненностью его гонад зрелыми сперматозоидами, созревающими и накапливающимися в эпидидимисе непрерывно, и прочими внутренними и внешними факторами. В отличие от

мужчин, готовность женщин к совокуплению обусловлена прежде всего менструальным циклом, среднестатистическая продолжительность которого составляет 28 дней. В случае оплодотворения яйцеклетки происходит переход в другие фазы репродуктивного цикла, называемые беременностью и материнством, также уменьшающих доступность женщин для акта совокупления. Это различие в сексуальных циклах являлось бы основным сдерживающим фактором акта семяизвержения у мужчин, если бы они не прибегали к мастурбации и другим способам сексуального удовлетворения, к числу которых относятся гомосексуализм и fellatio.

В браке в случае верности брачных отношений происходит адаптация сексуальных циклов партнеров друг к другу, что для мужей является своего рода испытанием, которое выдерживает не всякий мужчина, поскольку не всякий способен удержаться от супружеской измены, девиантного сексуального поведения, или сохранить психическое здоровье. Случаи психических отклонений и заболеваний у мужчин, причиной которых является подавление похоти и акта семяизвержения, недооцениваются, поскольку научное знание в области психологии и сексологии вытеснила лженаука, основанная на непонимании и забвении простых фактов лжеучёными, среди которых много женщин, диагностика психических отклонений и заболеваний у которых невозможна по упомянутой причине. Большая часть женщин, подвизающихся на поприще психологии, неспособны к психической саморегуляции и не в состоянии поставить диагноз собственного психического состояния, поскольку этому препятствует вытеснение мыслей и эмоций, несовместимых с нарциссским автопортретом, в область бессознательного, от чего уже недалеко до

шизофрении, если отрицание нежелательного содержания и искажение реальности становятся системой. Мужчины в случае психических отклонений на почве невозможности удовлетворения любовных потребностей наиболее часто склонны искать замену этим потребностям в суррогатах, следствием чего являются фетишизм, имитация, и всякая деятельность, замещающая акт совокупления и прочие формы поведения, необходимые для продолжения рода. Выпадение из поведенческих программ генеративного цикла в различные формы заблуждений и патологий случается часто, что однако, как уже было сказано выше, ускользает от осознанного восприятия множества людей, в том числе тех, кто ошибочно называет себя учёным, врачом, или инженером: интеллектуальная деятельность всех этих людей ограничена рамками допустимого, всё остальное остаётся за пределами их кругозора, понимания и творчества. Андрей Сахаров был узким специалистом подобного рода во времена изобретения им водородной бомбы, позже он расширил круг своих интересов, что позволило ему переосмыслить сотворённое и стало причиной его конфликта с политическим руководством СССР, в результате чего уважаемый академик превратился в опального диссидента, к тому же объявленного сумасшедшим.

Итак рассмотрим некоторые характерные случаи подобных заблуждений и отклонений.

Начать следует с эмбриона, который ведёт паразитический образ жизни в теле матери, что однако оправдывается необходимостью воспроизводства. Однако после рождения и ещё значительно позже эмбриональные поведенческие программы не исчезают, а

трансформируются в Эдипов комплекс. Эдипов комплекс представляет собой страсть обладания матерью–кормилицей, поскольку она, а именно её питающая грудь жизненно необходима для младенца; некоторые персоны с непреодолённым Эдиповым комплексом ищут повсюду суррогат матери и её груди, чтобы продолжить паразитический образ жизни младенца.

В русском языке отношения между объявлением, приобретением, и наследованием не столь явные, как в немецком, где *werben*, *erben*, и *vererben* образуют один логический ряд. Брак закономерно приводит к рождению детей, которые наследуют геномы родителей, а также их эпигенетическую детерминацию, т.е. попросту говоря язык и обычаи. Однако родители в пылу родительской любви часто забывают, что генетическое наследование отнюдь не оправдывает те институты наследования имущества и привилегий, которые по дурной традиции сложились у людей. Я уж не говорю о кастовых системах, абсурдность которых очевидна, но не менее абсурдны в 21-м веке королевские династии, наследуемые миллионные и миллиардные состояния, навязывание детям догм их родителей, а также обрезание или обряды воцерковления младенцев.

Другим примером проявления поведенческих программ генеративного воспроизводства, их рационализации и реализации является производство автомобилей. Типичный автомобиль четырёх- или пятиместный, что соответствует типичному размеру городской семьи: два места для родителей, одно из которых за рулём, что соответствует

активной роли мужа в семье и при акте зачатия, и два или три места для потомства.

Функция автомобиля – миграция семейного сообщества в целях жизнеобеспечения, т.е. автомобиль служит средством добычи еды и всего прочего необходимого для жизни, или для транспорта членов семьи к источникам съестного и всего прочего им необходимого. Кроме функции тяглого животного, автомобиль ещё является своего рода временным жильём наподобие юрт кочевых народов.

Кочевой образ жизни наших общих предков превратился в 20-м веке в автомобилизм и индустрию туризма, хотя подобное поведение неоправданно с рациональных позиций. В СССР туризм служил укреплению здоровья трудящихся, а индустриальный туризм лишь пособствует проявлению патологической похоти бездельников, презентующих себя во всех местах, куда их доставляет свихнувшаяся индустрия развлечений.

Той же патологической цели служит издательская индустрия, наводнившая рынок и головы обывателей низкопробным чтивом. Чтобы стать писателем сегодня вовсе не нужно быть им, достаточно овладеть грамотой и применить умение на деле, и уже глядишь толпа почитателей благодаря социальным сетям вознесёт тебя до небес, т.е. до топа в списках бестселлеров.

Вся так называемая пресса и весь интернет паразитируют на страстях толпы, одержимой бешенством эгоизма и фетишизма, причём главным

фетишем свихнувшихся граждан демократических государств являются их гипертрофированные личности. Googleplex, выросший как сорняк на почве дерьмократии, является лишь симптомом демократического безумия.

Всякое творение является персонификацией их творцов. Поэтому хамло в полицейской униформе лишь персонифицирует хамство их работодателей, систематически и злонамеренно деградирующих людей до состояния бездумных автоматов. Нет никакого „коллективного разума“, „искусственного интеллекта“, и „ноосферы“ – это всё мифы, отчасти объясняющиеся непониманием, отчасти насаждаемые технократией, имеющей корыстные мотивы. В действительности любая самая интеллигентная машина выполняет лишь заданные ей команды, среди которых могут быть логические операции, но думать и мыслить, как это свойственно живым существам, машины не способны по той же причине, по которой роботы не способны рожать. Роботы заняты производством таких же вещей, как они сами, причём слова smart и artificial intelligence – не более чем товарные упаковки и уловки хитрожопых smart people для оболванивания населения, т.е. потенциальных покупателей их продукции. Весь smart состоит лишь в наглom трюкачестве для увеличения объёмов производства и продаж вследствие коллективного выпадения из поведенческих программ генеративного цикла в патологию перепроизводства и избыточного потребления. {5}

Инструментами обмана могут быть не только смартфоны, но также одежда, украшения, и косметика, которые служат тем же целям, что оперение у птиц – привлечь внимание потенциального партнера для совокупления и продемонстрировать ему собственные преимущества.

Однако такая демонстрация и поведение у людей вырождаются в чистый фетишизм, и не имеют ничего общего с их генетическими качествами. Наоборот, неосознанное следование инстинктам является признаком психической регрессии и приводит к перепроизводству и напрасной растрате сил и ресурсов, и как следствие, к разладу поведенческих программ генеративного цикла и разрушению естественного окружения, необходимого для здорового образа жизни. {6}

Представление о святости всего, что появляется из материнской утробы, является очевидным заблуждением, происходящим от незнания, эгоманического антропоцентризма, безрассудного материнского инстинкта, и прочих побуждений, остающихся за пределами сознания. В отличие от прочих живых существ, чья жизненная цель состоит лишь в производстве многочисленного потомства, столь же неспособных к рассуждению, как и их родители, цель и ценность человеческой жизни заключаются в сохранении и приумножении дара, называемого разумом, рассудком. Люди, пренебрегающие рассуждением, движимы животными инстинктами, а их потомство не представляет никакой ценности для человеческой эволюции. Более того: их появление на свет божий следует рассматривать как ошибку, недоразумение, помеху, напрасную растрату жизненных сил, а потому нежелательно и непозволительно.

Кроме того, плодовитость прочих живых существ оправдана условиями естественного отбора, в результате которого до зрелого возраста доживает лишь часть потомства, жизнеспособность которой определяется генотипом и условиями окружающей среды. Свойственное человеческому

роду культурное развитие делает подобное поведение и способ воспроизводства неадекватным его природе.

Цель культурного развития – вовсе не иллюзия психической инстанции „я“, рождающегося в силовом поле бессознательного и сверхсознательного, как это трактовал основатель психоанализа, а именно его новое качество, называемое индивидуумом и индивидуальностью. Это новое качество неизвестно бóльшей части людей, поскольку они никогда не имели возможности сформироваться как индивидуумы и обладать индивидуальностью в условиях демократического маразма и произвола, который вынуждает их отказываться от самого ценного дара, от их собственного „я“, и вместо этого быть как все. Демократический тоталитаризм препятствует психическому и интеллектуальному созреванию, и разрушает зачатки самостоятельности и самодеятельности в людях. Вместо индивидуальности они получают то или иное гражданство, а вместо сознания – его подобия: лженауку, лжеверу, лжеистину. {7}

Демократия – один из самых распространённых предрассудков среди людей, но также их *idée fixe*, являющаяся причиной прочих когнитивных искажений. Принимаемое на веру заблуждение приводит к утрате непредвзятого видения и понимания окружающей действительности, и в случае перехода от заблуждения к навязчивой идее происходит потеря связи с реальностью, которая уже воспринимается и толкуется через призму бредовых представлений.

Психический или ассоциативный комплекс {8 – 9} представляет собой совокупность ассоциаций и соответствующее множество нейронов, связь которых функциональна, т.е. органическая в смысле обособления для выполнения определённой функции или определённых функций. Так например психический или ассоциативный комплекс, называемый „я“ или „ἐγώ“, выполняет функции консолидации всех элементов биографической памяти, волеизъявления, модуляции объект–субъектных отношений, в результате чего психический индивидуум осознаёт себя таковым, обладает способностью психической саморегуляции, и контролирует свои телесные проявления настолько это возможно, т.е. его поведение отличается осознанностью его мотивов, в отличие от психически незрелых людей, которые неспособны быть одним целым, т.е. индивидуумом, вследствие чего их поведение определяется различными психическими или ассоциативными комплексами в зависимости от внешних воздействий. О таких людях говорят, что они не хозяева в своём доме.

Дети до достижения фазы развития, когда человек становится психическим индивидуумом, ещё не способны выделять себя из окружения в той же степени, как это свойственно взрослым, что проявляется в игровых ситуациях, где они идентифицируют себя с другими людьми, их атрибутами, или с вещами. Игры необходимы детям для развития, поскольку в идентификационных играх они учатся быть самим собой, отличать себя от прочих людей и вещей. Детская инфантильность – естественная, в отличие от инфантильности взрослых, но психически не созревших людей, которые ситуативно продолжают идентифицировать себя с кем и чем угодно, не будучи теми, кем они

являются или могли бы быть. Эта неспособность чревата опасностью развития психических заболеваний, называемых в совокупности шизофренией.

Латинское **complexio**, от которого происходит слово комплекс, имеет значение комбинация, связь, ассоциация, но также риторический приём повторения прежде сказанного. Всякий комплекс – это не только ассоциативная связь по признаку функциональности, но также **рекурсивная** операция повторения, что и обеспечивает устойчивость определённых ассоциативных связей и функций. Однако в патологическом случае, т.е. при отсутствии психической саморегуляции, обеспечиваемой инстанцией „Я“ или „ἐγώ“, психика является заложницей психических комплексов, которые подобно демонам овладевают ею, подчиняя всё остальное тело влиянию то одной, то другой безумной идеи или неосознанного стремления. Подобное состояние, называемое одержимостью, может быть кратковременным или длительным в зависимости от внутренних и внешних обстоятельств, но обретение психического здоровья невозможно по органическим причинам, т.е. вследствие отсутствия органа психической саморегуляции. {10}

Любовная увлечённость также может стать отправной точкой психического заболевания, если она переходит границы разумного и становится страстью или парафилией, когда объектом похоти, т.е. сексуального обладания, становятся не живые люди, а их атрибуты или вещи. В безумном состоянии люди уже не способны различать между собственными патологическими устремлениями и желаниями других людей, между рациональностью поведенческих программ, лежащих в

основе любовных отношений, и их иррациональной рационализацией в девиантном поведении. Отклонения от нормальности происходят там, где проявления любви затруднены или невозможны по тем или иным причинам, в результате чего психическое напряжение, перманентно возникающее по причине необходимости удовлетворения физиологических потребностей, освобождается действием (Abreaktion), которым может быть акт мастурбации, насилия, или других психозов, например, злоупотребление наркотическими веществами, самоповреждение вплоть до самоубийства, и прочие. Также велика вероятность вытеснения в область бессознательного и развития маниакальных тенденций и фетишизмов, например, педомании, непотребного увлечения работой, коллекционирования и накопительства, покупательства и прочего консультирования, переиздания, курения, алкоголизма, игромании, зоофилии. Все эти отклонения в больном обществе считаются нормой, а их проявления поощряются индустриальным производством фетишей и индустрией развлечений и надувательства. Однако термин развлечение, соответствующее английскому entertainment, скрывает его истинное содержание: психическое рассредоточивание, доходящее до неспособности помнить и мыслить, и отвлечение от реального содержания происходящего и творимого, вплоть до потери связи с реальностью и безвозвратного ухода в мир шизофренических фантазий, т.е. погружения в сон разума, как известно, рождающего чудовищ.

Во времена массового фанатизма, называемого гитлеризмом, люди существовали подобно зомби, ходячим мертвецам, поэтому они охотно поддавались террору, покорно шли в концентрационные лагеря, газовые

камеры, работали на фабриках по производству оружия, и становились солдатами, готовыми умереть за фюрера. Вся из „жизнь“ подчинялась идее смерти, что однако выходило за пределы их сознания и осознания. Эта история превращения людей в нелюдей запечатлена в свидетельствах многочисленных очевидцев, однако известный исторический опыт людей ничему не учит, поскольку они всё снова и снова впадают в подобные состояния коллективной невменяемости и массового безумия. О причинах этого говорилось ранее и повторено здесь, но те, кому адресовано сказанное, абсолютно неспособны к его восприятию. По этой причине им ни в коем случае не должно быть позволено распространять их патологию повсеместно, делать всех людей заложниками их бредовых идей посредством демократических выборов и установления тоталитарной демократии. Место этим идеям – в больных головах, но отнюдь не за их пределами, и всякие попытки перенесения бреда в реальность должны решительно пресекаться во избежание их неконтролируемого размножения.

В реальности же бред не пресекается, а переходит из одной недопустимой формы в другую. Например в Германии национал-социализм трансформировался в национал-капитализм и национал-католицизм {11}. В СССР коммунизм трансформировался в перестроечную приватизацию, которая стала рационализацией (в психоаналитическом смысле) того, что в советское время называлось скоммуниздить, производное от коммунизм и спиздить. То, что считалось недозванным, узаконили воры в законе, предварительно оболванив массы фантастическими обещаниями о грядущем изобилии, который придёт на смену советскому дефициту, стоит лишь разрешить свободу торговли и либеральную демократию. Неся в

массы антикоммунистическую идеологию, которая подобно Марксизму-Ленинизму была верной, а потому безальтернативной и непобедимой, воры посеяли в головах людей понятийный хаос и дух негативизма, которые в условиях постсоветского НЭПа позволили осуществить то беспрецедентное разграбление общенародного достояния, которое произошло в перестроечное и последующее за перестройкой безвременье.

Психическая патология воров и мародёров стала достоянием масс вследствие злонамеренного промывания мозгов и индоктринации, в результате чего произошла массовая психическая регрессия, патологическое состояние, в котором люди пребывают неопределённое время, т.е. до тех пор, пока не произойдёт ухудшение в сторону распада личности, т.е. шизофрении, или в другом случае, который требует от людей интеллектуальных и эмоциональных усилий для преодоления болезни, на что население до сих пор не в состоянии.

Борьба с КПСС и СССР была частью регрессивного процесса, известного как Эдипов комплекс, а образование на территории СССР так называемых независимых республик стало его результатом, т.е. Эдипальным замещением.

Ложь ещё более разрушительна, чем ядерные бомбы, и именно ложь была избрана ворами и мародёрами в качестве средства разрушения СССР. Этот план можно по праву назвать дьявольским, поскольку дьявол – князь лжи, его язык – ложь, и его войско – лжецы. Не является тайной, какую роль играли и продолжают играть журналисты в войне,

развязанной и до сего дня ведущейся против русских, против русского языка, и русской культуры. Это типичный способ ведения войны, известный со времён Римской империи, когда часть народа противника обращается против него. В такую армию рекрутируются предатели, воры, мародёры, подонки, и шлюхи всех мастей, иваны-непомнящие, чтобы с их помощью установить и закрепить антинародное правление чужаков. Этот способ был применён при создании армии Власова, он же был заимствован деятелями Ельцинизма-Путинизма. Единственная цель всего этого нагромождения агентств и предприятий Ельцинстана-Путинстана – извести добро на говно, разорить до тла русскую территорию и русский народ, уничтожить саму идею Руси и русскости. Впрочем ничего нового в этом нет: Тактика выжженной земли гитлеризма имела ту же цель.

Ни Ельцин, ни Путин не были бы возможны без продвижения их на шахматной доске игроками, последовательно преследующих их злонамеренные цели. Эти игроки заигрались до того, что вовлекли в их игру миллиарды тупиц, ежедневно занятых тыканьем пальцев в те части адских машин, которые обещают им получение иллюзорных наслаждений и преимуществ. Полная блокада сознания и поэтому невозможность осознания бессмыслицы происходящего являются одним из результатов вредоносной деятельности их создателей. Другими последствиями стали беспрецедентное разрушение природного окружения и общества, накопление оружия, лишь ждущего его применения, т.е. развязывания глобальных войн, установление глобального тоталитаризма и демфашизма.

За благовидными декорациями, создающими видимость преуспевания и прогресса, творимыми по образу и подобию голливудских фильмов, скрывается неприглядная картина реальности индустрии обмана. Бесконечные ряды виртуальных магазинов с продаваемой ими чушью, презентация психопатов и уродов, заgrimированных под звёзд эстрады, политики и кино, публичное вручение премий и выигрышей, и её прочая продукция пытаются выдать грубую ложь за истину. Но никакая ложь, даже повторённая миллионы раз, не станет правдой, также как болезнь миллионов никогда не превратится в нормальность и здоровье.

Большую роль в регрессивных процессах в СССР съиграли войны первой половины 20-го века, в которых погибло значительное количество мужского населения, можно сказать, цвет нации. Этот недостаток оказался невосполнимым, что в конечном итоге сказалось на судьбе государства и народа, за которые бойцы отдали свои жизни.

Полярными противоположностями являются самопожертвование людей, отдающих свою жизнь за правое дело и во спасение жизни других людей, и мародёрство грабителей. Праведники подобны хлебу насущному, злодеи – не более чем плевелы на хлебном поле. В то время как И.В. Джугашвили–Сталин был способен пожертвовать своим сыном, мотивируя эту жертву невозможностью обмена солдата на генерала, послесталинское политическое руководство увязло в кумовстве и пошло на компромиссы с совестью, что, лишь начавшись, закончилось полной и окончательной бессовестностью перестроечной сволочи. {12 – 13}

Неоспоримую ответственность за этот провал несут немцы, которые до сих пор не удосужились и даже не собираются каким-либо цивилизованным образом возместить жизни 44-х миллионов убитых ими граждан СССР. Европейские племена, совокупно и нарицательно именуемые варварами и вандалами, нисколько не исправились со времени их появления на континенте, что они доказывают своим поведением, по-прежнему устраивая грабежи и погромы по всему миру. После всех произошедших в Европе катастроф и войн качество европейского населения соответствующее, хотя европейское быдло мнит себя кульминацией человеческой эволюции, а Европу – колыбелью цивилизации. В действительности всё совсем не так. Дошло до того, что еврократия в приступе безумия стала присуждать себе нобелевские премии мира.

Европейцы первые наделили себя правами человека и гражданина, почерпав идею об этом из греческих первоисточников, хотя сброд и скот никаких прав не имеет и иметь не может по определению. Именно европейские варвары чуть было не уничтожили греческую цивилизацию, на останках которой они в конце концов построили свой европейский союз. Однако Европа, похищенная Зевсом, отнюдь не стала их праматерью, и не дала тот плод, на который надеялись греки, распространяя свою культуру повсеместно. Нет, ничего подобного в Европе не произошло, а то, что происходило и происходит, – не более чем видимость культуры и цивилизации.

Европейские народы объявили себя богоподобными и правоспособными с рождения, создав коллективный нарциссский комплекс. Но вот что писал Александр Герцен о реалиях европейской демократии:

„Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового пасти стада людские. Они представляли высшую мысль своего времени, его высшее, но не общее Сознание, не мысль всех.

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие – убеждение, но для убеждения недостаточно правоты, в этом вся ошибка, а необходимо ещё одно – мозговое равенство!

Пока длилась отчаянная борьба, при звуках святой песни гугенотов и святой «Марсельезы», пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но, наконец, тяжёлое здание феодальной монархии рухнулось, долго ломали стены, отбивали замки ... ещё удар – ещё пролом сделан, храбрые вперёд, ворота отперты – и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий *populus romanus*. *Davus sum, non Aedipus!* Неотразимая волна грязи залила всё.“ {14}

Это высказывание А. Герцена уже ближе к истине, столь ненавистой европейцами, поскольку она полностью опровергает их коллективный автопортрет.

В отличие от европейцев, тугодумы с синдромом гипертрофированной личности в Российской Федерации проповедуют Евразийский союз, хотя очевидно, что эта идея спизжена ими у устроителей СССР, который и был Евразийским союзом. Мечтать о создании или воссоздании Евразийского союза, не понимая, почему СССР не стало, это всё равно что заново наступать на те же грабли, получая каждый раз удар по лбу. Причина, почему СССР не стало, очень простая, а именно, потому что союз республик не стал союзом граждан этих республик. Эта ошибка учтена в тексте Конституции общности Русь, и если там об этом не говорится явно, то контекстуально эта мысль там присутствует {15}. Однако никакой Руси на просторах Российской Федерации или Евразийского союза места нет, поскольку они представляют собой бред и вздор, оскорбляющий логику. Никакой логики в этих коллективных наваждениях демократического стада нет, присутствует лишь рекурсивная операция воспроизведения навязчивых идей.

Уже ранее разъяснялось, чем в действительности является демократия. Демократия – это собрание психически нездоровых людей в попытке компенсировать дефекты их психической организации, хотя сложение недостатков вовсе не приводит к положительному результату. Неспособность психической саморегуляции и отсутствие совести и индивидуальности нельзя возместить никакими собраниями, сложениями, и коллективными действиями, поскольку духовный рост каждого достигается исключительно собственным умственным усилием и старанием.

Проявления демократического комплекса многочисленны и повсеместны, как говорится, куда пальцем не ткни – попадёшь в цель, поэтому ограничусь некоторыми показательными примерами. Симптоматично, что как раз монархи, пока ещё не вымершие в Европе, прославляют демократию {16}. В этом нет ничего парадоксального и удивительного, ведь именно благодаря демократическому хаосу и понятийной неразберихе они ещё держатся на плаву, в приступе безумия объявляя себя неподсудными и безответственными {17}. Папа Римский тоже монарх, только избираемый собранием кардиналов, и наследует он свою власть якобы от апостола Петра, что в символической форме изображено на гербе Ватикана {18}. Хотя монополия на пропуск в Царство Небесное бесосновательна и уже не раз опротестовывалась, однако торговля индульгенциями и распродажа Иисуса Христа оптом и в розницу католиками, протестантами, евангелистами, баптистами, методистами, адвентистами, и православными спекулянтами продолжается, поскольку в демократии отсутствует какой-либо сдерживающий принцип, препятствующий совершению подобных деяний. Однако демократический беспредел является лишь попущением, и его конец предрешён: „Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.“ {19}

С другой стороны, демократию проповедают профессора черни, типичной представительницей которых является Hedwig Richter, преподающая новую и новейшую историю в Университете Бундесвера (Universität der Bundeswehr). Историю написания ею лженаучной книги о демократии {20} я хотел бы прокомментировать цитатой из монографии о шизофрении:

„Die Spaltung der Persönlichkeit kommt nirgends so auffällig zum Ausdruck, wie in der Stellung der Wahnideen zu der übrigen Psyche. Teile des Gesamtkomplexes, den wir das Ich nennen, stehen regelmäßig der Wahnidee fremd gegenüber. Auf der einen Seite wird dadurch möglich gemacht, daß der nicht infizierte Teil des Ich nicht an die Wahnidee glaubt oder gar sie kritisiert; auf der andern kommt gerade die Unkorrigierbarkeit und die Unsinnigkeit des Wahnes davon her, daß viele ihm widersprechende Assoziationen einfach nicht in logische Verbindung mit ihm gebracht werden.

So können die Patienten unter Umständen über Ideen, an die sie in anderem Zusammenhang fest glauben, lachen und witzeln. Meist handelt es sich da um Größenideen; doch habe ich auch schon heiles Lachen über den eigenen Verfolgungswahn gesehen, ohne daß er korrigiert wäre. Auch wird manchmal die Idee, kaum geäußert, wieder abgeschwächt („es war nicht so schlimm“).“ {21}

Подобные лжеучёные шизофреники являются также авторами демократических конституций, хотя понятия конституция и демократия взаимоисключающие, как говорится в Новом завете, „Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?“ {22}

Из лжи и недоразумений состоящая конституция Швейцарии прямо с того и начинается: „Im Namen Gottes des Allmächtigen!“ – „От имени Всемогущего Бога!“ {23} Последующее содержание этой „конституции“ передаётся фразой „плодитесь и размножайтесь“, вложенной в уста Бога теми, кто усматривает в безудержном размножении цель и смысл

человеческого существования, а также святую обязанность гражданина демократического государства. Но как уже было сказано, „Дураками родились, дураками помрёт, оставив после себя горы мусора и прежде успев нарожать миллиарды новых дураков, которые доведут дело разрушения природного окружения до победного конца.“

В статье 20 немецкого „основного закона“ также утверждается богоподобная роль народа в мироустройстве: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ – в дословном переводе: ’Всё государственное насилие происходит от народа.“ Как говорится, нарочно не придумаешь.

Примерно то же самое в „конституции“ Австрии: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ – „Австрия – демократическая республика. Её право происходит от народа.“

Как разъяснялось прежде, всякое право происходит не от народа, а от сидящего по правую руку Господа Бога {24}. Однако эта простая мысль несовместима с бредовой идеей демократии, хотя уже Sigmund Freud объяснил, почему это происходит, назвав теорию репрессий „столпом, на котором держится всё здание психоанализа“ {25}. Исходя из этой теории легко объяснимо обстоятельство написания историй о демократии в лжеуниверситете Бундесвера, поскольку Bundeswehr является лишь фасадом, т.е. архитектурным воплощением психической защиты – Abwehr’a. {26}

Примечания.

1. Αριστοτέλης, Κατηγορία:

Ἄνωμα λέγεται ὡν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοῦνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, οἷον ζῶον ὃ τε ἄνθρωπος καὶ τὸ γεγραμμένον.

2. Напомню об ассоциации слов чернь и тень, т.е. тъма.

enzymes.at/download/skotokratia.pdf

3 – 4. О дисгенетических последствиях войн писал американский биолог David Starr Jordan:

Jordan DS. The eugenics of war. Eugen Rev. 1913 Oct;5(3):197-213.

Jordan, David Starr. War and the Breed: The Relation of War to the Downfall of Nations. Beacon Press, 1915.

5. Finita la commedia.

enzymes.at/download/finita.pdf

6. Der Sündenfall – Infernal state. In: Metaanalysis of psychoanalysis.

enzymes.at/download/ppe.pdf

7. Попытки исправить состояние психического развала граждан-инвалидов посредством протезов – религии, инсценированного патриотизма, и дней народного единства, т.е. регламентированной демократии, что в путинском новоязе получило название „духовные скрепы“ (brace), свидетельствует лишь о непонимании проблемы и

наступлении на известные грабли „православия, самодержавия, народности“.

8. Einen dritten Beitrag der Schweizer Schule, der vielleicht ganz auf die Rechnung Jungs zu setzen ist, kann ich nicht so hoch einschätzen, wie es von Fernerstehenden geschieht. Ich meine die Lehre von den Komplexen, die aus den »Diagnostischen Assoziationsstudien« (1906 bis 1910) erwuchs. Sie hat weder selbst eine psychologische Theorie ergeben noch eine zwanglose Einfügung in den Zusammenhang der psychoanalytischen Lehren gestattet. Hingegen hat sich das Wort »Komplex« als bequemer, oft unentbehrlicher Terminus zur deskriptiven Zusammenfassung psychologischer Tatbestände Bürgerrecht in der Psychoanalyse erworben. Kein anderer der von dem psychoanalytischen Bedürfnis neugeschaffenen Namen und Bezeichnungen hat eine ähnlich weitgehende Popularität erreicht und so viel mißbräuchliche Verwendung zum Schaden schärferer Begriffsbildungen gefunden. Man begann in der Umgangssprache der Psychoanalytiker von »Komplexrückkehr« zu reden, wo man die »Rückkehr des Verdrängten« meinte, oder man gewöhnte sich zu sagen: Ich habe einen Komplex gegen ihn, wo es korrekter nur lauten konnte: einen Widerstand.

Sigmund Freud. Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914.

9. Komplex: Abgekürzter Ausdruck für Komplex von Vorstellungen der so stark affektbesetzt ist, daß er die psychischen Vorgänge (andauernd) inhaltlich beeinflusst. Die normale Einwirkung des Affektes auf die Assoziationen bringt es mit sich, daß der Komplex schon beim Gesunden eine gewisse Neigung hat sich abzugrenzen, eine Art Selbständigkeit zu erlangen;

er wird ein resistenteres Gebilde innerhalb der wechselnden Vorstellungsmasse.

Eugen Bleuler. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Verlag Franz Deuticke, 1911, S. 18.

10. Определение психического здоровья дано в книге: Kausale Klassifikation der Krankheiten. enzymes.at/download/causality.pdf

11. Свидетелем такой трансформации стал Werner Huth: „Daß ein ideologischer „Saulus“ sich mitunter in einen ideologischen „Paulus“ verwandelt, verwundert oft den Außenstehenden, weil die ideologische Persönlichkeit mit ihren Überzeugungen besonders eng identifiziert zu sein scheint. Aber schon wer - wie der Autor dieses Buches - 1945 in einer Kleinstadt miterleben mußte, wie zum Beispiel fanatische Nazis sozusagen über Nacht zu fanatischen Katholiken oder Protestanten wurden, und wer dann an deren Kindern sieht, wie diese wieder zu fanatischen Systemveränderern wurden, der kommt schwer an der psychodynamischen Zwangsläufigkeit vorbei, die sich darin ausdrückt, daß hier jeweils der Fanatismus an sich bestimmend war und nicht so sehr, worin dieser gerade sein konkretes Betätigungsfeld fand.“

Huth, Werner. Glaube, Ideologie und Wahn. Das Ich zwischen Realität und Illusion, 1984.

12. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf

13. Богатый русский язык щедр также на определения ненормальности, ущербности, и порочности: дрянь, отребье, мерзость, мерзавец, гад, тварь, выродок, вырожденец, урод, чернь, шваль, отбросы, быдло, скот, дефектный, мудак, падла, неуч, невежда, дилетант, обскурант, мракобес, дурак, глупец, идиот, кретин, лжец, обманщик, плут, аферист, мошенник, шулер, жулик, жульё, шарлатан, проходимец, ...

14. Александр Герцен. Былое и думы.

15. Конституция общности Русь.

constitution.fund/download/constitution.pdf

16. Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein. Der Staat im dritten Jahrtausend, 2009.

17. Politisches System von Luxemburg.

gouvernement.lu/de/systeme-politique/chef-etat.html

Seit dem 7. Oktober 2000 ist Seine Königliche Hoheit Großherzog Henri Staatsoberhaupt des Großherzogtums Luxemburg. ...

Die Verfassung besagt in der Tat, dass die Person des Großherzogs unverletzlich ist, d. h. er unterliegt keiner Rechtsprechung und kann nicht für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Unverletzlichkeit führt ebenfalls zur gänzlichen Nicht-Verantwortlichkeit des Großherzogs. Diese ist sowohl vom strafrechtlichen als auch vom politischen Standpunkt aus allgemein und absolut.

18. Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. – Матфей 16:18–19

В действительности, ключи на гербе Ватикана являются символом шизофрении, проявляющейся в аутизме, ступоре, и блокадах мыслительного процесса (Sperrung).

19. Иоанн 12:48

20. Richter, Hedwig. *Demokratie: Eine deutsche Affäre*. C.H.Beck, 2020.

21. Eugen Bleuler. *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien*. Verlag Franz Deuticke, 1911, S. 104.

22. 2 Павел к Коринфянам 6:14–15

23. Horst-Eberhard Richter. *Der Gotteskomplex*, 1979.

24. Anordnung über die Wiederaufnahme der Arbeit des Nürnberger Tribunals. [constitution.fund/letters/Tribunal.pdf](https://www.constitution.fund/letters/Tribunal.pdf)

25. Die Verdrängungslehre ist nun der Grundpfeiler, auf dem das Gebäude der Psychoanalyse ruht, so recht das wesentlichste Stück derselben und selbst nichts anderes als der theoretische Ausdruck einer Erfahrung, die sich beliebig oft wiederholen läßt, wenn man ohne Zuhilfenahme der Hypnose an die

Analyse eines Neurotikers geht. Man bekommt dann einen Widerstand zu spüren, welcher sich der analytischen Arbeit widersetzt und einen Erinnerungsausfall vorschleibt, um sie zu vereiteln. Diesen Widerstand muß die Anwendung der Hypnose verdecken; darum setzt die Geschichte der eigentlichen Psychoanalyse erst mit der technischen Neuerung des Verzichtes auf die Hypnose ein. Die theoretische Würdigung des Umstandes, daß dieser Widerstand mit einer Amnesie zusammentrifft, führt dann unvermeidlich zu jener Auffassung der unbewußten Seelentätigkeit, welche der Psychoanalyse eigentümlich ist und sich von den philosophischen Spekulationen über das Unbewußte immerhin merklich unterscheidet. Man darf daher sagen, die psychoanalytische Theorie ist ein Versuch, zwei Erfahrungen verständlich zu machen, die sich in auffälliger und unerwarteter Weise bei dem Versuche ergeben, die Leidenssymptome eines Neurotikers auf ihre Quellen in seiner Lebensgeschichte zurückzuführen: die Tatsache der Übertragung und die des Widerstandes. Jede Forschungsrichtung, welche diese beiden Tatsachen anerkennt und sie zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit nimmt, darf sich Psychoanalyse heißen, auch wenn sie zu anderen Ergebnissen als den meinigen gelangt. Wer aber andere Seiten des Problems in Angriff nimmt und von diesen beiden Voraussetzungen abweicht, der wird dem Vorwurf der Besitzstörung durch versuchte Mimikry kaum entgehen, wenn er darauf beharrt, sich einen Psychoanalytiker zu nennen.

Sigmund Freud. Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914.

26. Sigmund Freud. Die Abwehr-Neuropsychosen, Versuch einer psychologischen Theorie. 1894.

— Height
- - - Height velocity

